

Modelo expansivo del globo terráqueo del universo: Un cambio de paradigma en la física y la cosmología

La ciencia se encuentra en una encrucijada de una revolución importante que desafía la forma, el tamaño y el funcionamiento actualmente aceptados del universo.

El descubrimiento revolucionario de Edwin Hubble de un universo en expansión, junto con la búsqueda del centro de masa del universo, ha desencadenado una revelación que desafía el paradigma. Esta revelación, presentada por el Sr. Subhajit Waugh, sostiene que el modelo actualmente aceptado del universo está defectuoso, lo que ha llevado a una crisis tanto en la física como en la cosmología.

Waugh introduce la Analogía del Globo para explicar que aunque el universo tiene un centro verdadero, no se encuentra en ninguna parte de la superficie tridimensional (3D). Este modelo también puede responder a la pregunta "¿En qué se está expandiendo el universo?", algo que el modelo actualmente aceptado no puede hacer. Estudios recientes, incluido un artículo de Nature Astronomy (Ref. 1, 2), presentan evidencia sólida de un universo cerrado. Se resaltan ocho defectos graves en el Modelo Estándar de Cosmología (MEC), junto con seis grietas importantes (Ref. 3, 4), lo que hace necesaria un cambio de paradigma.

La física también enfrenta una crisis, que es aceptada públicamente por los físicos (Ref. 5). La Relatividad General (RG) y la Mecánica Cuántica (MQ), los dos pilares de la física moderna, son incompatibles y conflictivos (Ref. 6). Waugh afirma que la física y la cosmología están en crisis debido al modelo incorrecto del universo. Su propuesto modelo expansivo de hiper-globo unifica la física y la cosmología, y casi alcanza una "Teoría del Todo".

Waugh desafía el concepto de Einstein de un continuo espacio-tiempo de 4D y lo considera el mayor error en la ciencia (Ref. 7). Asegura que la "relatividad" se trata de estar atrapado en la superficie 3D del universo del globo en expansión.

Hay dos marcos de referencia (dos puntos de vista) en el modelo de universo de Waugh: 1) el punto de vista del centro del universo (desde el cual la simultaneidad es absoluta y hay un tiempo universal absoluto), lo que da lugar a la Mecánica Cuántica. 2) Nuestro punto de vista desde la superficie del globo (desde el cual la localidad es absoluta; la velocidad de la luz es el límite superior y permanece constante para cada observador).

La relatividad pasa al ámbito de la Mecánica Cuántica con la disminución de la escala de tamaño porque el punto de vista de la naturaleza comienza a dominar y se produce la transición de sub-luminal (3+1) a super-luminal (1+3). El espacio y el tiempo intercambian roles. La relatividad es un fenómeno "dentro del cono de luz", mientras que la Mecánica Cuántica es un fenómeno "fuera del cono de luz".

Waugh critica los cimientos matemáticos inestables de la ciencia (Ref. 8). Él cree firmemente que se han satisfecho los tres pasos clave para derrocar las teorías reinantes en la física y la cosmología (Ref. 9), y ha hecho predicciones comprobables y falsificables que pueden sacudir la ciencia hasta la médula (Ref. 10).

En conclusión, tanto la Relatividad como la Mecánica Cuántica surgen naturalmente (como dos caras de la misma moneda) en el modelo expansivo del globo terráqueo del universo del Sr. Waugh. Por lo tanto, puede superar a las dos mayores teorías de la física, así como reemplazar el Modelo Estándar de Cosmología.

Acerca de Subhajt Waugh Subhajt Waugh obtuvo su maestría en física en el Instituto Nacional de Tecnología, Rourkela, en 2003, donde fue el mejor de su promoción. En 1996 obtuvo la prestigiosa Beca Nacional de Talento del NCERT. Él solicita a todos que vean y COMPARTAN el video del Himno de las Naciones Unidas, creado fusionando las melodías de los himnos nacionales de 194 naciones/países en una única melodía musical. [Enlace del video](#)

REFERENCIAS

1. Evidencia del telescopio Planck de un Universo cerrado y una posible crisis para la cosmología [Enlace](#)
2. Tensión de curvatura: Evidencia de un universo cerrado [Enlace](#)
3. Una evaluación franca de la cosmología estándar [Enlace](#)
4. Han aparecido seis grietas importantes en el modelo estándar de cosmología. ¿Está equivocado? [Enlace](#)
5. La conferencia de física más grande del mundo en Las Vegas será grandiosa; pero ¿valdrá la pena? [Enlace](#)
6. Relatividad versus mecánica cuántica: la batalla por el universo [Enlace](#)
7. El mayor error en la ciencia: el espacio y el tiempo no se fusionan en el continuo espacio-tiempo. [Enlace](#)
8. La ciencia se sostiene sobre pilares matemáticos inestables, lo que garantiza una revolución científica [Enlace](<https://www.einpresswire.com/article/617977207/science-is>)
9. https://www.einnews.com/pr_news/648067906/euclid-telescope-will-revolutionize-science-overthrow-ruling-scientific-theories-and-usher-paradigm-shift-in-science
10. <https://markets.businessinsider.com/news/stocks/scientist-mr-subhajt-waugh-makes-testable-and-falsifiable-predictions-that-could-shake-up-science-to-the-core-1032579092>